

TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATI VA YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH METODLARI

Azimova Kamola Karimovna, BuxDU tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Kirish: ushbu maqolada mamlakatimizda bugungi ta'lim tizimini rivojlantirish borasida islohotlar davomli amalga oshirilayotgan bir zamonda, yoshlarni tarbiyalashda ajdodlarimizning boy me'rosidan unumli foydalanish borasida bir qadar fikr mulohazalar yuritilgan. Nafaqat mintaqamiz balki butun musulmon olamining yetuk pirlarini shogird tarbiyasidagi fikr-mulohazalari va ulkan tajribalari ham mazkur maqolada misollar yordamida keltiriladi. Bugungi kundagi ta'lim-tarbiyani ajdodlarimiz tajribasisiz tasavvur qilib bo'lmashligini tarixiy dalillar ham ko'rsatishga yana bir bora amin bo'ldik.

Maqsad: jadidlarni boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi tajribalarni zamonaviy pedagogik metodikalar bilan uyg'unlashtirib, yoshlarning fuqarolik pozitsiyasi va ijtimoiy faolligini shakllantirish mexanizmlarini ishlab chiqish

Materiallar va metodlar: maqolada olib borilayotgan Turkiston jadidlarining boshlang'ich ta'lim tizimini zamonaviy fan texnologiyalari bilan uyg'unlashtirgan holda tashkil etishda taqdim etilayotgan metodikani qay darajada o'zlashtira olish va ularni bu fanni o'zlashtirishdagi qulayliklar va qiyinchiliklarni o'rganishdan keyingi ta'sir qilishini tahlil qilish uchun yaratilgan metodikani amaliyotga tadbiiq etish uchun birqancha uchrashuvlar tashkil qilindi.

Muhokama va natijalar: to'plangan materiallar o'rganilish natijasida Turkistonda jadidchilik harakati va hozirgi yoshlarning ijtimoiy faolligini oshib borishdagi pedagogik metodikasidan samarali foydalanishning pedagogik imkoniyatlari aniqlandi. Boshlang'ich ta'lim tizimini yanada sifat darajasini oshirish uchun milliy tarixiy tajribani ayniqsa jadidlarning pedagogik qarashlarini amaliyotga joriy qilish har doimgidan ham muhimroq hisoblanadi. Zamonaviy pedagogikada zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda jadidlarning konsepsiyalaridan samarali foydalanishning metodikasini amaliyotga tadbiiq qilishning birqancha metodlari samarali ochib berilganligi boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimlarni to'laqonli egallashga ko'maklashadi.

Xulosa: jadidchilik harakati Turkiston xalqlarining ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy taraqqiyotida muhim o'rin egallaydi. Jadidlar tomonidan ilgari surilgan ma'rifatparvarlik g'oyalari xalqning milliy ongini yuksaltirish, savodxonlikni oshirish va ozodlikka intilishini kuchaytirishda muhim omil bo'ldi. Ular ta'lim, matbuot va madaniyat vositalari orqali jamiyatni yangilashga xizmat qildilar. Jadidlarning fidokorona faoliyati bugungi kunda ham o'z ahamiya tini yo'qotmagan bo'lib, ularning boy merosi yosh avlodni vatanparvarlik, ma'naviy yetuklik va mustaqil fikrlash ruhida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarbiya, ta'lim, yoshlar tarbiyasi, ma'naviyat, mafkura, vatanga muhabbat, ulamolar, din peshvolari, tarixiy xotira, globallashuv, boshlang'ich ta'lim, axloq, marifat.

ДЖАДИДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТУРКЕСТАНЕ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ

Азимова Камола Каримовна, базовый докторант Бухарского государственного университета

АННОТАЦИЯ

Введение: в данной статье рассматриваются некоторые вопросы эффективного использования богатого духовного и образовательного наследия наших предков в воспитании молодёжи в условиях продолжающихся реформ, направленных на развитие современной системы образования в нашей стране. В статье на примерах представлены взгляды и богатый опыт великих учёных и духовных наставников не только нашего региона, но и всего мусульманского мира в воспитании учеников. Исторические факты ещё раз подтверждают, что современное образование и воспитание невозможно представить без опыта и наследия наших предков.

Цель: разработка механизмов формирования гражданской позиции и социальной активности молодёжи путём интеграции опыта джадидов в организации начального образования с современными педагогическими методиками.

Материалы и методы: для внедрения методики, представленной в статье, были организованы различные встречи и практические мероприятия, направленные на организацию системы начального образования туркестанских джадидов в сочетании с современными научно-технологическими подходами. В ходе исследования анализировалась степень усвоения предложенной методики обучающимися, а также изучались удобства и трудности в процессе освоения предмета и их влияние на эффективность обучения.

Обсуждение и результаты: в результате изучения собранных материалов были выявлены педагогические возможности эффективного использования педагогической методики джадидского движения в Туркестане для повышения социальной активности современной молодёжи. Для дальнейшего повышения качества системы начального образования особенно важным является внедрение национального исторического опыта, в частности педагогических взглядов джадидов, в образовательную практику. В статье подробно раскрыты методы внедрения концепций джадидов в современную педагогику с использованием современных технологий, что способствует полноценному усвоению знаний учащимися начальных классов.

Заключение: джадидское движение занимает важное место в социально-политическом и духовном развитии народов Туркестана. Просветительские идеи, выдвинутые джадидами, сыграли значительную роль в повышении национального самосознания, уровня грамотности и стремления народа к свободе. Через образование, прессу и культуру они способствовали обновлению общества. Самоотверженная деятельность джадидов не утратила своей актуальности и сегодня, а их богатое наследие продолжает служить важным источником воспитания

молодого поколения в духе патриотизма, духовной зрелости и самостоятельного мышления.

Ключевые слова: воспитание, образование, воспитание молодёжи, духовность, идеология, любовь к Родине, учёные, религиозные деятели, историческая память, глобализация, начальное образование, нравственность, просвещение.

THE JADID MOVEMENT IN TURKISTAN AND METHODS FOR INCREASING YOUTH SOCIAL ACTIVITY

Azimova Kamola Karimovna, Doctoral Researcher of Bukhara State University

ANNOTATION

Introduction: this article discusses several considerations regarding the effective use of the rich spiritual and educational heritage of our ancestors in educating young people during the ongoing reforms aimed at improving the education system in our country. The views and extensive experiences of the great scholars and spiritual leaders of not only our region but also the entire Muslim world in the upbringing of disciples are illustrated through examples in the article. Historical evidence once again confirms that modern education and upbringing cannot be imagined without the experience and heritage of our ancestors.

Purpose: the purpose of the study is to develop mechanisms for forming the civic position and social activity of young people by integrating the experiences of the Jadids in organizing primary education with modern pedagogical methodologies.

Materials and Methods: several meetings and practical activities were organized in order to implement the methodology presented in the article, which is aimed at organizing the primary education system of the Turkistan Jadids in harmony with modern scientific and technological approaches. The study analyzed the extent to which learners could master the proposed methodology, as well as the conveniences and difficulties encountered in learning the subject and the impact of these factors on educational effectiveness.

Discussion and Results: as a result of studying the collected materials, the pedagogical possibilities of effectively using the pedagogical methodology of the Jadid movement in Turkistan for increasing the social activity of modern youth were identified. In order to further improve the quality of the primary education system, it is more important than ever to introduce national historical experiences, especially the pedagogical views of the Jadids, into educational practice. The article effectively reveals several methods of implementing the methodology of using Jadid concepts in modern pedagogy through contemporary technologies, which contributes to the comprehensive acquisition of knowledge by primary school students.

Conclusion: the Jadid movement occupies an important place in the socio-political and spiritual development of the peoples of Turkistan. The enlightenment ideas promoted by the Jadids played a significant role in raising national consciousness, increasing

literacy, and strengthening aspirations for freedom among the people. Through education, the press, and cultural activities, they served the renewal of society. The selfless activities of the Jadids have not lost their significance even today, and their rich heritage continues to serve as an important source in educating the younger generation in the spirit of patriotism, spiritual maturity, and independent thinking.

Keywords: upbringing, education, youth upbringing, spirituality, ideology, love for the Motherland, scholars, religious leaders, historical memory, globalization, primary education, morality, enlightenment.

Mustaqillik sharoitida jamiyatni har tomonlama yangilash, milliy tiklanish va ma'naviy yuksalish jarayonlari ta'lim-tarbiya tizimiga katta mas'uliyat yuklamoqda. Ayniqsa, erkin fikrlaydigan, milliy o'zlikni chuqur anglagan va demokratik tafakkurga ega avlodni tarbiyalashda pedagogika fanining o'rni beqiyosdir. Bu jarayonda tarixiy tajriba, xususan jadidchilik harakati merosi muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakati millatni jaholatdan chiqarish, ma'rifat orqali taraqqiyotga yetaklash va mustaqillikka erishish g'oyalarini ilgari surdi. Ushbu harakat vakillari xalq ongini uyg'otish, ta'lim tizimini isloh qilish hamda milliy g'oyani shakllantirish yo'lida keng ko'lamli faoliyat olib bordilar.

Mustaqillik sharoitida va tub islohotlarni amalga oshirish jarayonida milliy tiklanish, ma'naviy yangilanish, milliy o'zlik va o'ziga xoslikni yaxlit tarzda anglab yetgan, erkin demokratik tafakkurga ega bo'lgan va mustahkam milliy g'oya kuchi bilan birlashgan jamiyat a'zolarini tarbiyalash vazifalarini hal etishda pedagogika fanining roli jiddiy ravishda ortib bormoqda.

Tahlil va mulohazalar. XIX asr oxiri va XX boshlarida Turkiston ijtimoiy siyosiy hayotida jadidchilik keng quloq yoyib rivojlandi. Millat taqdiri va kelajagi haqida qayg'urgan ziyolilar xalqni ozodlikka eltuvchi yo'l bu xalqning ma'rifatini uyg'otish deb bildilar. Ular xalqni ma'rifatli qilmasdan turib, mustaqillikni qo'lga kiritib bo'lmaydi deb hisoblaganlar. XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, mustamlakachilik zulmi ostida hayot kechirayotgan, har tomonlama taraqqiyotdan orqada qolib borayotgan halqlarni ma'rifatli qilish va ularning taraqqiyot darajasini ko'tarishga qaratilgan harakatlar boshlandi.

Butun turkiy halqlar o'rtasida yoyilgan jadidchilik harakatining asoschisi qrim – tatar ma'rifatparvari Ismoil G'aspirali bo'ldi. U musulmon xalqlarining maktab va madrasalarda ta'lim olayotgan o'quvchilarga diniy ta'lim, arab, fors va rus tillari, tibbiyot, kimyo, tabobat kabi fanlarni o'rganishi zarur degan g'oyani ilgari suradi.

Ismoil G'aspirali 1884 yilda Qrimdagi Boqchasaroy shahrida birinchi jadid maktabiga asos soldi, u o'zi tuzgan ta'lim dasturlar asosida darslik tayyorladi. Shu dasturi asosida 40 kunda 12 o'quvchining savodi chiqarilgan. Bu usul "usuli – savtiya" – "harf tovush usuli" ya'ni "usuli jadid" nomi bilan keng tarqaldi.[5:185.]

Bu maktabning ochilishi Turkiston ziyolilari harakatining boshlanishi edi. Ismoil G'aspiralining Samarqand, Buxoro, Toshkent hududlarida bo'lib, bu yerlarda olib borgan tushuntirish va targ'ibot ishlari natijasida bu yerlarda ham yangi usul maktablari tashkil etila

boshladi. Fozil domla, Mo'minxo'ja Vopkandiy, Mulla Xudoyberdi Boysuniy kabilar Ismoil G'aspiralining ilk izdoshlari bo'lib, ularning sa'y- harakatlari bilan Turkiston hududida ham jadid maktablari tashkil etildi.

Turkistonda vujudga kelgan jadidlarning faoliyati faqatgina maktablar ochish bilan cheklanmadi. Ular halqning milliy g'oyasini rivojlantirishga katta e'tibor berdilar. Chunki milliy g'oya xalq ommasini bir maqsad yo'lida birlashtirishda uning ozodligi va istiqloli uchun kurashga hamda milliy davlat barpo etishga yo'naltiriladigan kuch hisoblanadi. Jadidlar Turkiston xalqlari uchun yo'l ochib, beruvchi milliy g'oyani shakllantirishga harakat qildilar, shu bilan birgalikda Turkistonni o'rta asrga xos qoloqlik va diniy hurofotdan ozod qilish, xalqqa ma'rifat tarqatish, ozod va farovon jamiyat qurishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan edilar. Turkiston jadidlari dastlab, o'lkada yangi usul maktablarni ko'paytirish, qobiliyati yoshlarni rivojlangan chet davlatlariga o'qishga yuborish orqali ularning bilish salohiyatini va fikr doirasini kengaytirish, turli madaniy va ma'rifiy jamiyat va tashkilotlar tuzish, gazeta va jurnallar chop etib, xalqning ijtimoiy – siyosiy ongini oshirishga harakat qildilar.[5:185]

Toshkent, Buxoro, Samarqand, Xiva, Andijon, Qo'qon kabi shaharlar markazlariga aylandi. Bu shaharlarda yashirin tarzda tashkilotlar tuzilib, jadidchilikning yoyilishi uchun xizmat qilgan. Bu tashkilotlar “taraqiyotparvarlar”, “padarkushchilar”, “yosh o'zbeklar”, “yosh buxoroliklar”, “yosh xivaliklar” nomi bilan mashhur edi. Bu tashkilotlar oxir oqibatda siyosiy partiyalar maqomini oldi. Bu tashkilotlar dastlab yashirin tarzda faoliyat olib borgan. Sekin-astalik bilan bu tashkilotlarning a'zolari soni ortib borgan. Bu tashkilotlar o'lkada jadidchilikning keng yoyilishi uchun xizmat qilgan.[4:183.]

Jadidchilik g'oyalarining halq orasida keng yoyilishida ommaviy, vaqtli nashrlarning ham o'ni beqiyosdir. “Tarjimon”, “Vaqt”, “Yulduz”, “Siroti Mustaqim”, “Najot”, “Kengash”, “Hurriyat”, “Haqiqat”, “Turon”, kabi bir qator gazeta va jurnallar orqali jadidlarning g'oyalari mazmuni va ro'y berayotgan voqealar xalq ommasiga yetkazib turilgan.[4:293-295.]

Jadidlar o'z nashrlarida jahonda va Turkiston hududlarida sodir bo'layotgan voqealar haqida hikoya qilib berilgan. Bu bilan jahonda bo'layotgan rivojlanish, ilm-fan va madaniy yutuqlar halqqa yetkazib berilgan. Bundan tashqari, o'z g'oyalari mazmunini va ularni keng yoyish kerak ekanligini tushuntirib berganlar. Yangi usul maktablarining afzallik tomonlarini milliy kadrlar tayyorlash va yosh avlodni o'qitishdagi ahamiyati naqadar muhim ekanligini ko'rsatib bergan. O'lkada va xorijda yuz berayotgan savdo sotiq, sanoat va qurilish ho'jaligi sohalaridagi yutuq va rivojlanishlarning taqqoslash va qiyoslash tahlillari yoritilgan maqolalar e'lon qilindi. Bu bilan Turkiston o'lkasining jahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini ko'rsatishga harakat qilganlar va xalqni uyg'onishga, taraqqiyot sari intilishga undaganlar.[3:42.]

Turkiston xalqining bunday taraqqiyotdan orqada qolib ketishining asosiy aybdorlari bo'lgan mustamlakachi hukumatning asl qiyofasini ko'rsatib berishga harakat qildilar.

Ma'rifatpavrlarning, halq ommasi orasida olib borayotgan targ'ibot va tashviqot ishlarining yanada keng yoyilishida bu nashrlarning roli juda katta bo'ldi. Ular orqali jadidlarning g'oyalari xalqning har bir qatlamiga;- hunarmand, dexqon, savdogar, mulkdor va ulamolar orasiga ham kirib bordi.

Jadidlar odamlarning milliy va siyosiy ongini yuksaltirishga qaratilgan sa'y-harakatlari xalq ommasiga katta ta'sir o'tkazdi. Xalq orasida savodxonlik ortdi, madaniy-ma'rifiy sohada yuksalish kuzatildi. Xalqning milliy g'urur, ozodlik, erk uchun qarashining kuchayishida ham jadidchilik g'oyalarining o'rni katta bo'ldi.

Haqiqatdan ham jadidchilik namoyondalarining Vatanimiz tarixida, uning madaniy-ma'rifiy taraqqiyotida, xalqimizning ma'nan uyg'onishida tutgan o'rni beqiyosdir. Jadidlar Vatan, xalq, millat uchun ozod va farovon davlat qurish uchun o'z jonlarini ham ayamay kurash olib borganlar. O'lkadagi millatning dard-alamlarini ayanchli og'ir qismatini o'z qalbi va vujudi bilan his qilib, o'zlarining butun borlig'i, aql – zakovati va hayotini erk, ozodlik, taraqqiyot uchun safarbar etganlar.[3:44.]

Jadidchilik harakati namoyondalari ma'rifatparvar kishilar edi. Ular jaholat, bilimsizlik, madaniyatsizlik, mutaassiblik, diniy aqidaparastlikni inson azob uqubatlarining asl sabablari deya talqin etdilar. Vatan mustaqilligini qo'lga kiritish uchun halq farovonligiga erishish uchun eng avvalo millatni bunday illatlardan forig' qilish zarur edi. Buni yaxshi anglagan jadidlar, avvalo xalqning savodxonligini oshirishga, madaniyatini yuksaltirishga, milliy qadriyatlarni tiklashga, buyuk ajdodlarimizni ommaga tanitib, ular bilan faxrlanish tuyg'usini uyg'otishga, millatni yuksak ma'naviyatli qilib tarbiyalashga harakat qilganlar. Bunda Munavvar Qori Abdurashidxonov, Ubaydulla Asadullaxo'jayev, Maxmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulhamid Cho'lpon va Abdurauf Fitrat kabi haqiqiy xalq farzandining xizmatlari beqiyosdir. Ular xalqqa yaqinlashish va o'zlarining g'oyalarini targ'ib qilishning eng samarali usullaridan foydalanishga harakat qildi. Eng avvalo, yangi usul maktablarini ochib savodxonlikni oshirdi. Bundan tashqari matbuot, adabiyot va teatr orqali xalq orasiga kirib borib, ularni g'aflatdan uyg'otishga, ma'rifat urug'ini sochishga kirishdilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Том I. Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2018.
2. Ахмад Дониш. Главы из книги "Редкостные-события" / В кн: Путешествие из Бухары в Петербург,- Сталинабад, 1960.
3. Orif Usmon. Ma'naviyat chinorlari. – T.: Ma'naviyat; 1993.
4. Шамсиддинов Р. Каримов Ш. Убайдуллаев Ў. Ватан тарихи. 2-китоб. Т.: Шарқ 2010.
5. Ҳолов А, Заманов А, Бекмуродов Н. Ўзбекистон тарихи фанидан мукамал қўлланма. Т.: Давр пресс, 2010.